

**“IJTIMOIY VA GUMANITAR TA’LIM
YO‘NALISHLARDAGI TALABALARNING
KOMPETENTLIGINI OSHIRISH: MUAMMOLAR VA
YECHIMLAR”**

**RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI**

Samarqand 2025-yil, 23-24-may

**“IJTIMOIY VA GUMANITAR TA’LIM
YO‘NALISHLARDAGI TALABALARNING
KOMPETENTLIGINI OSHIRISH: MUAMMOLAR VA
YECHIMLAR” RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
ANJUMANINING
MATERIALLAR TO‘PLAMI
SAMARQAND-2025. 23-24-MAY**

“Ijtimoiy va gumanitar ta’lim yo‘nalishlardagi talabalarning kompetentligini oshirish: muammolar va yechimlar” mavzusida Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami, 2025-yil. 23-24-may Samarqand-T.: Journal of Science-Innovative Research In Uzbekistan, 2025. -581 b.

TAHRIR HAY’ATI A’ZOLARI (MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD)

B.B.Mardonov Zarmed universiteti ilmiy ishlar va innovatsiya bo‘yicha prorektor, i.f.d., dotsent

S.X.Maxmudov Zarmed universiteti Filologiya va biznes fakulteti dekani PhD., dotsent

F.X.Kuchkarova Zarmed universiteti Ijtimoiy fanlar kafedrası mudiri, f.f.n., dotsent (Samarqand)

A.X.Sadikova Zarmed universiteti Ijtimoiy fanlar kafedrası mudiri, PhD., dotsent (Buxoro)

B.E.Ergashev Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, tarixshunoslik va manbashunoslik kafedrası mudiri, tarix fanlari doktori, professor

G.S.Sultonova Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti professori

F.B.Narzikulova Samarqand davlat chet tillari instituti, pedagogika, psixologiya va jismoniy madaniyat kafedrası professori

M.N.Normamatova Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti dotsenti, f.f.d., (DSc)

S.M.Ro‘zimurodov Samarqand Iqtisodiyot va servis instituti dotsenti

X.E.Nazarov Zarmed universiteti Ijtimoiy fanlar kafedrası dotsenti

Q.T.Isroilov Zarmed universiteti Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi, (PhD)

D.O‘.Nazarova Zarmed universiteti Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

B.T.Alikulov Zarmed universiteti Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

N.Q.Mamadiyorov Zarmed universiteti Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi, (PhD)

R.R.Badayev Zarmed universiteti Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

N.I.Marufova Zarmed universiteti Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

I.F.Narzikulov Zarmed universiteti Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Hurmatli konferensiyamizning aziz mehmonlari, ilmiy hamjamiyat vakillari va talaba-yoshlar!

Bugun, 2025-yil 23-may kuni bo‘lib o‘tayotgan “**Ijtimoiy va gumanitar ta’lim yo‘nalishlardagi talabalarning kompetentligini oshirish: muammolar va yechimlar**” mavzuidagi respublika ilmiy-amaliy anjumanimiz - mamlakatimiz oliy ta’lim tizimida kechayotgan chuqur tarkibiy o‘zgarishlarning mantiqiy davomidir.

XXI asr globallashuvi ijtimoiy va gumanitar fanlarga bo‘lgan talabni misli ko‘rilmagan darajada oshirdi: mehnat bozori endi nafaqat texnik ko‘nikmalarga, balki tanqidiy fikrlash, madaniyatlararo muloqot, yetuk qaror qabul qilish kabi yadro kompetentliklarga ham e’tibor qaratmoqda.

Hurmatli ishtirokchilar! Ushbu statistik ma’lumotlar yutuqlarimizni aks ettirishi bilan birga, hali yechilmagan masalalarni ham yorqin ko‘rsatadi. Aynan shu nuqtalarda bugungi ilmiy-amaliy muloqotimiz markazga chiqadi.

Konferensiyamizda 40 dan ziyod oliy ta’lim muassasasi vakillari, 120 ga yaqin ma’ruzachi va poster taqdimotchilari qatnashmoqda. Seksiyalar quyidagicha tuzilgan:

1-seksiya: Jadidlarning ijtimoiy qarashlarida ma’rifat va ta’lim.

2-seksiya: Globallashuv jarayonida psixologiya fanining o‘qitilishiga innovatsion yondashuv.

3-seksiya: Pedagogik ta’limda talabalarning kommunikatsion kompetentligini oshirishning zamonaviy usullari.

4-seksiya: Globallashuv sharoitida ta’lim-tarbiya tizimini barqarorlashtirishda ma’naviy merosning ahamiyati.

Har bir seksiya yakunida “Muammolar + Yechim + Ko‘rsatkich” formulasi asosida aniq tavsiyalar paketi ishlab chiqilishi rejalashtirilgan. Natijalar Oliy ta’lim, fan va

innovatsiyalar vazirligiga yo‘naltiriladi hamda 2025-2026 o‘quv yilidan boshlab pilot dasturlar sifatida sinovdan o‘tkaziladi.

Aziz do‘stlar! **Kompetent talaba** - bu nafaqat bilimga, balki zamonaviy dunyoda samarali faoliyat yuritish mahoratiga ega shaxsdir. Bizning maqsadimiz auditoriyada beriladigan nazariy bilimni jamoatchilik oldida, real ijtimoiy loyihalarda sinovdan o‘tkazish mexanizmlarini takomillashtirishdir.

Nutqim yakunida buyuk olim Abdus Salamning hikmatli so‘zlarini eslatib o‘tmoqchiman: “Fan millatga mansub emas, u butun insoniyat mulkidir.” Keling, shu umumiy mulkni boyitish, innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash va olamni yanada yorqinroq qilish uchun birlashaylik.

Sizlarga ilmiy tadqiqot ishlaringizda zafarlar, yangicha bahs-munozaralar, innovatsion g‘oyalaringizni amalga oshishida va ko‘p qirrali mustahkam istiqbolli hamkorliklar tilayman.

E’tiboringiz uchun rahmat!

Zarmed Universiteti bosh direktori D.D.Shukurlayev

MEDIA AXBOROT VOSITALARI TA’SIRIDA – JAMOATCHILIK FIKRINI TASHKILLASHTIRISH, BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH IMKONIYATLARI

Taniqulov Jonibek Ashirkulovich

Samarqand davlat universiteti “Falsafa va milliy g‘oya” kafedrasida dotsenti

E-mail: jtaniqulov140@mail.ru,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15735077>

Annotatsiya. Maqolada jamoatchilik fikri fenomeniga media axborot vositalarining ta’sir etish omillari ko‘rib chiqilib, uni boshqarish psixologiyasi – tashkillashtirish va nazorat qilish mexanizmlari kesimida tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: media axborot vositalari, jamoatchilik fikri, uni tashkillashtirish, boshqarish, nazorat qilish mexanizmlar.

Аннотация. В статье рассматриваются факторы влияния СМИ на феномен общественного мнения и дается его анализ с точки зрения психологии управления - механизмов организации и контроля.

Ключевые слова: СМИ, общественное мнение, его организация, управление и механизмы контроля.

Abstract. In the article, the factors influencing the phenomenon of public opinion are considered and analyzed in the section of psychology of management - mechanisms of organization and control.

Key words: mass media, public opinion, its organization, management, control mechanisms.

Jamiyat hayotida jamoatchilik fikri qanday ehtiyoj, maqsad, manfaat yo‘lida shakllanishidan qat’iy nazar, namoyon bo‘lish darajalariga ko‘ra tashkillashtiriladi, boshqariladi va nazorat qilinadi. Bu uning asosiy qonuniyatidir[1].

XX asrning ikkinchi yarmi, XXI asr boshlaridan etiboran media axborot vositalari jamoatchilik fikrini shakllantiruvchi asosiy mezoniga aylanib ulgurdi. Uning tasir ko‘lami ham, tashkilotchilik mexanizmlari ham inson omili ustidan to‘liq hukmronlikni o‘z qo‘liga oldi deyish mumkin. Masalan, media axborot yetkazuvchi vositalar bo‘lmish: gazeta, radio, televideniya, internet kabilarning barchasida vazifaviy umumiylik bitta, yani jamoatchilik fikrini tashkillashtirish, boshqarish va

uning nazoratini ushlab turish metodologiyasiga tayanadi. Bundan tashqari, jamoatchilik fikrini boshqarish mexanizmlari o‘rtasidagi funksional integrasiyalashuvni aniqlashda «medialashuv» prinsipi o‘ziga xos ahamiyat kasb etadi. Xususan, jamiyatdagi ijtimoiy jarayonlarni media vositalar tasirida rivojlanish tendensiyalarini korrelyasion bog‘liqlik darajasini ijtimoiy falsafa kategoriyalar (umumiylik va xususiylik) asosida ochib berishi mumkin[2]. Buning uchun jamoatchilik fikrini boshqarishning umumiy (universal) tamoyillariga amal qilish talab etiladi. Bunga quyidagilarni kiritish mumkin:

Birinchi, jamiyatdagi universal rivojlanishning subyekti bo‘lgan jamoatchilik fikrini, inson omilida mavjud bo‘lgan: ruhiy-emosional kuchdan, yani tashqi media axborot tasir imkoniyatlaridan himoya qilish, muammoga o‘ziga xos yondashuvni ko‘rsatadi. Jumladan, media axborot shakli – «ko‘makchi-vositachi», «usulchi-vositachi» uslubida ishtirok etib, media axborot vositalari va jamoatchilik fikri o‘rtasidagi ijtimoiy-siyosiy munosabatlarni tartibga solib turadi.

Ikkinchi, jamiyat o‘z o‘zini tashkillashtiruvchi murakkab mexanizm sifatida namoyon bo‘lsada, uni boshqaruvchi subyektiv omil jamoatchilik fikri hisoblanadi. Demak, jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar tizimini media axborot vositalari boshqarmoqda deb qarasa, konkretlashgan ijtimoiy uyushmada jamoatchilik fikrining o‘rniga aniqlik kiritiladi.

Uchinchi, media axborot shakllariga ijtimoiy birliklar faoliyatini boshqarish obyekti va subyekti tarzida qaralsa, jamoatchilik fikrini kompleks-sistemali tahlil qilish jarayonida ularning funksional-integrasiyalashuv nuqtasi konkretlashadi[3].

To‘rtinchi, bugungi shiddat bilan keskinlashib, qarama-qarshiliklar avj olib borayotgan globallashuv davrida, jamoatchilik fikrini media axborotning tasir kontekstida boshqarish, ijtimoiy-siyosiy, manaviy-madaniy munosabatlarning integrativ xarakteriga bog‘liq bo‘lib[4], institutsional tizimini tashkil qilgan milliy va mintaqaviy elementlar, funksional jihatdan differensiallashib, uning samaradorligini belgilaydigan omil bo‘lib qolmoqda.

Beshinchi, jamoatchilik fikrini boshqarish tizimi, tarixiy davrda sayqallashib, umuminsoniy rivojlanishining barqaror sharti sifatida, turli millatlar va davlatlarning amaliy tajribalarida, nazariy bilimlarida, ma’naviy qadriyatlari va ajdod-avlodlaridan meros bo‘lib kelayotgan simvollarni transformasiya qilish mexanizmlarini yaratish, media axborot vositalarining har bir shaklida qaror topib, ijtimoiy taraqqiyotning vorisiyligiga va uzviyligini taminlaydigan kompleks sistemaning xarakteriga bevosita bog‘liq bo‘lib qolmoqda[5].

Xususan, jamoatchilik fikri qarashlarini, tizimli funkcionallashuvida, muayyan darajadagi qarorlarini qabul qilinishida, malum qonun ishlab chiqarilish jarayonida, davlat va jamoatchilik o‘rtasidagi huquqiy tenglikka rioya qilinishida, erkinlikni ro‘yobga chiqishi media tasirdan qochib bo‘lmaslikni hayotni o‘zi isbotlamoqda. Tadqiqot jarayonida olingan ilmiy-nazariy natijalar: – jamoatchilik fikri boshqaruviga jarayon sifatida yondashish, obyektiv va subyektiv qarashlarda (o‘zaro korrelyasion tasirda) murakkab dinamik xususiyatlarni yuzaga keltiradi; – ijtimoiy boshqaruvda o‘zaro bog‘liq funksiyalarni bajarish, uzluksiz jarayoni, yani boshqaruv tadrijiyligini taminlaydi; – jamoat boshqaruvi asosan: rejalashtirish, tashkil etish, topshiriqlar berish (mamuriy boshqaruv), motivlashtirish, rahbarlik, koordinasiya, nazorat, tadqiqotlar, kommunikatsiya, baholash, qaror qabul qilish, personal tanlash, muzokaralar olib borish va vakolat berish kabi yo‘nalishlarda olib boriladi. Tadqiqotdan olingan xulosalar quyidagilardan iborat:

Jamoatchilik fikri dinamik jarayon sifatida bosqichma-bosqich shakllanadi. Jamoatchilik fikrini shakllantiruvchi asosiy elementlarga: ehtiyojlar, qarashlar, motivasiyalar, turli media axborot vositalar orqali harakatga keltirish hamda targ‘ibot qilinish natijasida deformatsiyaga uchratish evaziga, uni tashkillashtirish, boshqarish yoki nazorat qilish imkoniyatini yaratish mumkin

Insoniyatni yangi davrga o‘tishi – texnika va texnologiyalar bilan bevosita bog‘liq holda yashashini ko‘rsatib bergan bo‘lsada, uzoq yillardan buyon jamoatchilik fikrini tashkillashtiruvchi, boshqaruvchi yoki nazorat qiluvchi bo‘lib kelayotgan gazeta va jurnallar o‘z ahamiyatini yo‘qotgan emas. Buning asosiy sabablaridan biri shuki, dunyodagi ijtimoiy taraqqiyot bir tekisda rivojlanmagan.

Jamoatchilik fikriga tasir o‘tkazish uchun global kiber qo‘shin boshqaruvchisi hisoblangan internet orqali, cheksiz auditoriyani tashkillashtirish, boshqarish va nazorat qilish mumkin. Barcha media axborot vositalari internet tizimidan kuch olgan holda harakat qiladi. Shu bois bu tizimni media axborot manipulyatori deyish to‘g‘ri bo‘ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yazdonov, U. T., & Babajanov, S. B. (2021). Iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish va jamoatchilik nazoratini o‘rnatish zarurati. Development issues of innovative economy in the agricultural sector, 147.
2. Yazdanov, U. T. (2015). Global problems: historical forecasting and necessity of developing of the public opinion. Theoretical & Applied Science, (9), 76-82.
3. Ulug‘bek Toshmurotovich Yazdonov qishloq xo‘jaligi ta’lim yo‘nalishlarida

- o‘tiladigan ijtimoiy-gumanitar fanlar (muammo va yechimlar) // Pedagogik fanlar bo'yicha akademik tadqiqotlar. 2022. № Konferensiya. URL: [https://cyberleninka.ru/article/n/qishloq_xo-iqtisodiyot-ta-lim-yo-nalishlarida-otiladigan-ijtimoiy-gumanitar-fanlar_muammo-va-yechimlar_\(ma'lumotlar_15.12.2022\)](https://cyberleninka.ru/article/n/qishloq_xo-iqtisodiyot-ta-lim-yo-nalishlarida-otiladigan-ijtimoiy-gumanitar-fanlar_muammo-va-yechimlar_(ma'lumotlar_15.12.2022))
4. Yazdonov, U. T., & Tanikulov, J. A. (2021). Public opinion formation means (on the example of media information).48(12).
5. Tashmurotovich, Y. U., & Ashirkulovich, T. J. (2020, November). Philosophical sciences. In The 5 th International scientific and practical conference—Actual trends of modern scientific research (November 8-10, 2020) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2020. 577 p. (p. 431). 12. Formation of civil responsibility at young people today - society is sustainable is an important factor of development // Conferencea International Database, hosted online from Batumi, Georgia on October 11th 2021.
6. The concept of civil responsibility in young people and its peculiarities // The American Journal of Social Science and Education Innovations (ISSN-2689 100x)Published: May 31, 2021 Pages: 438-441 :mpactFactor 2021:5.857 OCLC-1121105668
- 7.The role and role of public control in the fight against corruption // Published in international scientific and practice conference on —international experience in increasing the effectiveness of distance education: problems and solutions| issue "www.ieird.com 2021sjif: 7.169